

Segmentation DL et évaluation 3D de l'atrophie de l'hippocampe dans l'épilepsie du lobe temporal mésial

Chaouch Aymen¹, Ayari Rim¹, Ben Abdallah Asma¹, Aissi Mouna^{1,2} et Bedoui Mohamed Hédi¹

¹ Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale

LTIM, Faculté de Médecine de Monastir

² Hôpital Fattouma Bourguiba, Service de neurologie à Monastir

Ch.aymen@gmail.com

assoumaba@yahoo.com

rim.ayari@gmail.com

hedi.bedoui2015@gmail.com

aissi6mouna@gmail.com

Résumé Dans cet article, nous présentons une méthode automatique de caractérisation de la latéralisation du foyer épileptogène du lobe temporal mésial (mTLE) en utilisant des images IRM cérébrale. Elle est constituée d'une première étape de segmentation basée sur U-NET qui est un réseau de neurones à convolution CNN (Convolutional Neural Network) suivie de la reconstruction 3D et de calcul du volume des deux parties droite et gauche de l'hippocampe. A partir des maillages surfaciques générés, la troisième étape consiste à calculer un indice de latéralisation à base des volumes générés. Notre démarche est constituée d'une chaîne complète allant du prétraitement de la base de données, à l'adoption des techniques d'augmentation ainsi qu'à l'évaluation des résultats par les métriques usuelles retenues. Notre méthode est validée sur une base de données d'images IRM formée par 25 patients [16]. Les résultats obtenus sont encourageants. Le meilleur Dice obtenu par notre méthode était de 0.86 qui est supérieur à ceux rapportés par la littérature pour le même ensemble de données d'apprentissage, 93% sensibilité, et 2.23 comme distance de Hasdroff.

Mots clés : Deep Learning, U-NET IRM cérébrale, Hippocampe, Latéralisation du foyer épileptique.

Abstract In this paper, we present an automatic method for characterizing the lateralization of the epileptogenic focus of the mesial temporal lobe (mTLE) using brain MRI images. First step consists of a segmentation based on U-Net, which is a convolutional neural network (CNN) followed by the 3D reconstruction and the calculating of the volume of the right and the left sides of the hippocampus. From the generated surface meshes, the third step consists in computing a lateralization index based on the generated volumes. Our approach consists of a complete chain from the pre-processing of the dataset, to the adoption of data augmentation techniques and the evaluation of the results by the usual metrics. Our method is validated on a dataset of MRI images formed by 25 subjects [16]. The results obtained are encouraging. The best Dice obtained by our method was 0.86 which is higher than those reported in the literature for the same training data set, 93% sensitivity, and 2.23 as Hasdroff distance.

Key words: Deep Learning, U-Net brain MRI, Hippocampus lateralization.

1 Introduction

L'épilepsie est une maladie chronique causée par la décharge anormale soudaine de neurones dans le cerveau, qui conduit à un dysfonctionnement cérébral transitoire. Elle survient souvent chez les jeunes adultes et elle affecte grandement la vie du patient si elle n'est pas traitée à temps [10]. L'épilepsie temporale (TLE) est la forme partielle complexe la plus fréquente chez l'adulte. Chez l'enfant elle représente 10 à 20% [1].

Pour le diagnostic de l'épilepsie, diverses modalités sont utilisées. L'EEG est l'examen de référence permettant d'identifier les crises épileptiques et leurs types. Toutefois, l'EEG ne peut pas détecter l'emplacement et les changements microstructuraux des foyers épileptogènes. L'IRM fournit des images structurales avec une bonne résolution spatiale et permet particulièrement d'étudier l'anatomie de l'hippocampe *in vivo* et de renseigner sur la sclérose de l'hippocampe [12, 13]. La tomographie par émission de positrons (TEP) ou Positron Emission Tomography (PET) extrait les informations fonctionnelles et métaboliques et peut être utilisée pour un diagnostic précoce de la maladie [11]. Il s'agit d'une épilepsie pharmacorésistance dans un bon nombre de cas avec recours à un traitement chirurgical nécessitant une délimitation précise du foyer épileptogène. Dans le cas de l'épilepsie du lobe temporal TLE, il a été prouvé que la majorité des crises peuvent être prédites avec une grande précision en se basant sur des informations de l'hippocampe [6, 12, 13, 17]. La majorité des patients affichent une sclérose hippocampique qui se caractérise par une perte de neurones [3]. La délimitation manuelle de l'hippocampe est le « gold standard ». Elle est précise et capable de détecter l'atrophie avec haute sensibilité [13, 18]. Mais c'est une tâche fastidieuse et consomme beaucoup de temps.

Dans ce contexte, de nombreux travaux pour la segmentation automatique de l'hippocampe ont été proposés dont particulièrement celles basés le Machine Learning (ML) et le Deep Learning (DL). Ces travaux ont visé le diagnostic d'un certain nombre de pathologies telles que l'épilepsie, l'Alzheimer et la dépression [5, 7, 14, 19]. Très peu de travaux de segmentation automatique de l'hippocampe ont porté sur le cas du mTLE [2, 8, 15].

Dans ce travail, nous proposons de mettre en place une chaîne complète pour l'évaluation de l'asymétrie entre l'hippocampe droit et gauche en se basant sur un calcul volumétrique. Trois étapes constituent cette chaîne. Une première étape de segmentation automatique de l'hippocampe basée DL est adoptée. Les images segmentées seront utilisées comme input à notre processus de reconstruction 3D de l'hippocampe (Droit et gauche). Les maillages surfaciques issus de cette étape serviront à la caractérisation de la latéralisation du foyer épileptique en vue de diagnostiquer la mTLE. Notre approche est validée sur le même ensemble de données d'apprentissages que [2]. La suite de ce papier est organisée comme suit. La deuxième section décrit la base de données utilisée; la troisième explicite la méthode de segmentation. La quatrième section présente les résultats obtenus sur la base de données utilisée. Enfin, une discussion, une conclusion et des perspectives seront rapportées.

2 Base de Données Publique mTLE

Notre base de données est constituée par 25 sujets [2]. 5 sont déclarés sains, 10 avec latéralisation droite (L), 8 gauches (L) 2 patients épileptiques dont la latéralisation n'est pas renseignée. Les régions d'intérêts englobants les hippocampes ont été segmentées manuellement (avec une moyenne de 19 coupes par cas) (Tableau 1). Sur le nombre de coupes total qui est de 3050, seules 459 images contiennent notre structure d'intérêt l'hippocampe (Tableau 1).

Table 1. Caractéristiques de la base de données utilisée

Nombre de sujets	Modalité	Plan de Coupe	Nombre de coupe total	Nombre de coupe labelisées	Résolution du voxel	Taille de l'image
15	IRM T1 (1.5 T)	Coronal	1848	276	0.78 x 0.78 x 2	256 x 256
10	IRM T1 (3 T)		1202	183	0.39 x 0.39 x 2	512 x 512
Total : 25			3050	459		

3 Méthode de segmentation proposée

L'approche proposée est composée de quatre étapes : (i) prétraitement (ii) Augmentation des données, (iii) Segmentation basée sur U-Net et évaluation de la segmentation, (iv) calcul volumétrique et latéralisation des hippocampes gauche et droit (Figure 1).

Figure 1. Workflow de la méthode de segmentation proposée

3.1 Prétraitement

Nous disposons de coupes coronales extraites des volumes IRM. Comme prétraitement, nous avons appliqué (1) un décapage du crâne sur les images, (2) une normalisation des intensités, (3) une égalisation de l'histogramme, (4) une standardisation de la taille des images à 256 x 256 et enfin (5) un recadrage (cropping) de taille 60 x 190 qui couvre notre région d'intérêt (Figure 2). Afin d'accroître les données d'apprentissage et améliorer

Figure 2. (a) image originale de taille 256 x 256, (b) décapage du crâne (c), Image finale après normalisation des intensités et recadrage, (d) exemple de vérité terrain

les performances du réseau nous avons appliqué une augmentation des données [16]. Deux transformations géométriques sont utilisées (rotation et retournement vertical). Le nombre total est passé de 459 à 4309 images.

3.2 Architecture du réseau DL

Notre méthode de segmentation de l'hippocampe se base sur l'architecture U-Net [16] laquelle est constituée de deux chemins : contraction et expansion. Le premier consiste à extraire les caractéristiques de l'image et le deuxième consiste au sur-échantillonnage de l'image jusqu'à restituer sa taille original (UpSampling). Les deux chemins sont liés par des connexions appelées « skip connections », leur rôle est de garder les informations capturées lors de la phase d'extraction des caractéristiques.

3.3 Calcul du volume de l'hippocampe et calcul de l'indice d'asymétrie

Pour l'estimation de la latéralisation du foyer épileptique dans le cas du mTLE, nous nous sommes basés sur l'hypothèse que le volume de l'hippocampe est un descripteur qui renseigne sur des anomalies morphologiques traduites par une perte de volume unilatérale ou bilatérale [12]. Les images segmentées de l'hippocampe droit et gauche ont été fournies comme entrées à notre processus de reconstruction 3D. Un maillage surfacique 3D est généré pour chacune des deux structures, suivi par un calcul de volume. A base des deux volumes droit et gauche, un indice d'asymétrie (AI) [9] de l'hippocampe a été calculé comme suit :

$$AI = \frac{R - L}{(R + L)/2} \quad (1)$$

Où R désigne le volume de l'hippocampe droit et L le volume de l'hippocampe gauche.

4 Résultats

4.1 Résultats de segmentation et métriques d'évaluation

Dans l'implémentation de notre modèle, nous avons utilisé un patch de taille 32×32 , la fonction d'activation ReLU [4], l'optimisateur SGD avec un taux d'apprentissage 0.01, un nombre d'époques égal à 30, et un batch-size de 16. Lors de la phase d'apprentissage, la validation croisée a été utilisée. L'ensemble de données d'entrées est divisé en : 20% pour la validation et 80% pour l'apprentissage. Pour l'implémentation, les bibliothèques Keras et Tensorflow ont été utilisées.

Les métriques utilisées pour évaluer les résultats de segmentation sont : la précision, la sensibilité, le coefficient Dice, la distance de Hasdroff et l'aire sous la courbe Precision Recall (AUC PR) (Tableau 2).

L'ensemble de nos résultats est rapporté dans le tableau 3. La valeur de Dice obtenue est de 0.86%. Elle est supérieure à celles obtenues par LocalInfo (64%), HAMMER (63%) et FreeSurfer (72%) sur la même base de données.

Table 2. Caractéristiques de la base de données utilisée

Precision	Sensitivity	Dice	Hasdroff Distance
$\frac{TP}{TP+FP}$	$\frac{TP}{TP+FP}$	$\frac{2*TP}{2*(TP+FN+FP)}$	$hd(X, Y) x - y _2$

Table 3. Comparaison des résultats obtenus avec les méthodes citées dans l'état de l'art [8]

Méthodes	Dice	Sensitivity	Hasdroff Distance
FreeSurfer [4]	0.64	0.68	5.89
HAMMER [15]	0.63	0.64	4.19
LocalInfo [7]	0.72	0.66	3.09
Notre démarche	0.86	0.93	2.23

4.2 Reconstruction 3D et calcul de l'indice d'asymétrie

Les images segmentées sont utilisées pour reconstruire les parties droites et gauches des hippocampes. Les maillages surfaciques 3D générés serviront de base pour calculer les indices d'asymétries (figure 3, 4, 5). Ces résultats montrent que la majorité des patients épileptiques ont une réduction significative importante du volume de l'hippocampe du côté « du foyer » épileptique, ce qui est en accord avec les études antérieures sur les volumes de l'hippocampe et de l'amygdale [6,12,17].

Figure 3. Exemple de résultats de segmentation automatique, sujet HFH_007, coupe 70. De haut en bas : image originale, vérité terrain, image prédite de l'hippocampe gauche et droit

Figure 4. Reconstruction 3D des images segmentées, patient HFH_010, (a) hippocampe droit, (b) hippocampe gauche

Les patients HFH_011, HFH_012, HFH_013, HFH_014, HFH_015, sont des patients sains. Pour mieux interpréter les résultats, nous avons réalisé une étude comparative entre les volumes des hippocampes, reconstruits à partir des images vérités de terrain et celles re-

Figure 5. Indice d’asymétrie (valeurs absolues) sujets pathologiques/ sujets sains.

construites à partir des images segmentées automatiquement pour 4 patients pathologiques (Tableau 4).

Table 4. Comparaison des volumes, segmentation manuelle et la segmentation automatique U-net

Numéro de sujet	Vérité terrain			Segmentation automatique U-net		
	Volume H. Droit (mm ³)	Volume H. Gauche (mm ³)	AI	Volume H. Droit (mm ³)	Volume H. Gauche (mm ³)	AI
HFH_003	1427.05	2217.57	43.38%	1416.53	2326.25	48.61%
HFH_007	2245.85	2038.16	9.7%	2318.39	1976.13	15.94%
HFH_010	2272.77	859.50	90.24%	2361.74	907.19	88.99%
HFH_020	2786.54	2550.09	8.86%	2752.92	2601.42	5.66%

5 Discussion

Cette étude confirme les résultats de la littérature pour ces patients [2,6,7,12,13] montrant qu’un modèle évocateur de mTLE peut être démontré par une IRM. En analysant les résultats détaillés dans la section précédente et les métriques d’évaluations, nous pouvons confirmer que notre méthode montre un grand potentiel pour la segmentation de l’hippocampe dans les cas d’un mTLE. Dans le tableau 4, nous avons établi un rapprochement entre les volumes calculés à partir des images vérité terrain et les images segmentées par notre approche. Ces valeurs sont proches et comparables. Des sujets épileptiques tel que « HFH_001, HFH_002, HFH_016, HFH_017 » (figure 5) ont des AI qui sont assimilés à ceux des patients sains. Ils peuvent être aussi à atrophies bilatérales. Ce constat nous

amène à bien étudier ces sujets et à proposer d'autres descripteurs pour raffiner le diagnostic.

6 Conclusion

L'échelle visuelle de Scheltens pour évaluer l'atrophie du lobe temporal mésial, est une technique utilisée en routine clinique. Les techniques de volumétrie quantitative sont des outils pour consolider l'évaluation visuelle du volume de l'hippocampe. Dans ce travail, nous avons présenté une chaîne complète qui assure la segmentation automatique de l'hippocampe droit et gauche, la reconstruction 3D et les mesures des paramètres volumiques. Cette approche a démontré ses performances en termes de temps gagné grâce à la segmentation automatique d'images IRM, et d'avoir un rendu précis sur l'état structural et anatomique de l'hippocampe. En termes de résultats nos métriques d'évaluation dépassent nettement les valeurs obtenues dans [2]. Dans la continuité et comme perspectives, nous travaillons actuellement pour avoir de meilleures performances en améliorant les modèles DL pour une segmentation 3D. Enfin cette étude peut être approfondie avec d'autres techniques complémentaires comme une acquisition simultanée EEG/PET et/ou EEG/IRMF pour déterminer les décharges électriques et la réponse hémodynamique ou métabolique associées.

References

1. La chirurgie de l'épilepsie temporale. *JOURNAL DE NEUROCHIRURGIE*, 8(1):45–48, 2012.
2. Alireza Akhondi-Asl, Kouros Jafari-Khouzani, Kost Elisevich, and Hamid Soltanian-Zadeh. Hippocampal volumetry for lateralization of temporal lobe epilepsy: automated versus manual methods. *Neuroimage*, 54:S218–S226, 2011.
3. TL Babb. Pathological findings in epilepsy. *Surgical treatment of the epilepsies*, pages 511–540, 1987.
4. Yoshua Bengio, Yann LeCun, et al. Scaling learning algorithms towards ai. *Large-scale kernel machines*, 34(5):1–41, 2007.
5. Diedre Carmo, Bruna Silva, Clarissa Yasuda, Letícia Rittner, Roberto Lotufo, Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, et al. Hippocampus segmentation on epilepsy and alzheimer's disease studies with multiple convolutional neural networks. *Heliyon*, 7(2):e06226, 2021.
6. Fernando Cendes, François Leproux, Denis Melanson, Romeo Ethier, Alan Evans, Terry Peters, and Frederick Andermann. Mri of amygdala and hippocampus in temporal lobe epilepsy. *Journal of computer assisted tomography*, 17(2):206–210, 1993.
7. Lukas Folle, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, and Andreas Maier. Dilated deeply supervised networks for hippocampus segmentation in mri. In *Bildverarbeitung für die Medizin 2019*, pages 68–73. Springer, 2019.
8. Alexander Hammers, Rolf Heckemann, Matthias J Koepp, John S Duncan, Jo V Hajnal, Daniel Rueckert, and Paul Aljabar. Automatic detection and quantification of hippocampal atrophy on mri in temporal lobe epilepsy: a proof-of-principle study. *Neuroimage*, 36(1):38–47, 2007.
9. TR Henry, M Chupín, S Lehericy, JP Strupp, MA Sikora, and ZY Sha. Hippocampal sclerosis in temporal lobe epilepsy: Findings at 7 t. radiology. *Hippocampal Sclerosis in Temporal Lobe Epilepsy: Findings at 7 T.*, 2011.

10. Peter Hoare and Moya Russell. The quality of life of children with chronic epilepsy and their families: preliminary findings with a new assessment measure. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 37(8):689–696, 1995.
11. He Huijin, Shen Tianzhen, and Chen Xingrong. Comparison of mri, mrs, pet and eeg in the diagnosis of temporal lobe epilepsy. *Chin Med J*, 114:70–9, 2001.
12. Clifford R Jack Jr. Mri-based hippocampal volume measurements in epilepsy. *Epilepsia*, 35:S21–S29, 1994.
13. Graeme D Jackson, Samuel F Berkovic, BM Tress, Renate M Kalnins, GCA Fabinyi, and Peter F Bladin. Hippocampal sclerosis can be reliably detected by magnetic resonance imaging. *Neurology*, 40(12):1869–1869, 1990.
14. Manhua Liu, Fan Li, Hao Yan, Kundong Wang, Yixin Ma, Li Shen, Mingqing Xu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, et al. A multi-model deep convolutional neural network for automatic hippocampus segmentation and classification in alzheimer’s disease. *Neuroimage*, 208:116459, 2020.
15. Heath R Pardoe, Gaby S Pell, David F Abbott, and Graeme D Jackson. Hippocampal volume assessment in temporal lobe epilepsy: How good is automated segmentation? *Epilepsia*, 50(12):2586–2592, 2009.
16. Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, pages 234–241. Springer, 2015.
17. Michio Suzuki, Hirofumi Hagino, Shigeru Nohara, Shi-Yu Zhou, Yasuhiro Kawasaki, Tsutomu Takahashi, Mie Matsui, Hikaru Seto, Taketoshi Ono, and Masayoshi Kurachi. Male-specific volume expansion of the human hippocampus during adolescence. *Cerebral Cortex*, 15(2):187–193, 2005.
18. Benjamin Thyreau, Kazunori Sato, Hiroshi Fukuda, and Yasuyuki Taki. Segmentation of the hippocampus by transferring algorithmic knowledge for large cohort processing. *Medical image analysis*, 43:214–228, 2018.
19. Wenbin Yao, Shan Wang, and Huiyuan Fu. Hippocampus segmentation in mri using side u-net model. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 143–150. Springer, 2019.